

REFLEXÕES ACERCA DAS CONCEPÇÕES DA INFÂNCIA NO BRASIL

Victória Lúcia Moura Benevides¹; Gerbet Dantas dos Santos²

¹Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, victoria.moura@aluno.uece.br

²Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, gerbetdantas@gmail.com

INTRODUÇÃO

Investigar as infâncias no Brasil é riscar uma linha sobre estudos e referências muito recentes, sobretudo no campo da educação. É caminhar sobre a construção de um terreno epistemológico que soma novos pesquisadores à tarefa de discutir e conceituar essa fase da vida; um campo de estudo sistemático que, numa perspectiva histórica, é muito novo (Gouvêa, 2008).

O contexto histórico sobre essas concepções da infância evidencia várias mudanças que foram construídas através de influências sociais, econômicas e culturais, conforme pontua Gouvêa (2008). É importante compreender a infância a partir do seu contexto, pois no Brasil ela foi marcada por distinções sociais, onde crianças da elite possuíam acesso a ambientes protegidos e à educação, enquanto crianças das classes mais baixas eram inseridas no mercado de trabalho para ajudar no sustento da família, fazendo com que estas não pudessem ter acesso a educação e aos benefícios que as crianças da elite tinham (Azevedo; Sarat, 2015).

O estudo aqui descrito objetiva refletir concepções de infância por meio de um diálogo entre um texto¹ das autoras Gislaíne Azevedo e Magda Sarat (2015) e uma entrevista², gravada em 2010 pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), com a antropóloga Clarice Cohn e a historiadora Mary del Priore. A provocação para a produção dessa análise, inicialmente, se deu no componente curricular Fundamentos da Educação Infantil, do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará, onde eu, autora deste texto, estudo.

A seguir, trataremos dos elementos metodológicos do presente texto.

¹ “História da infância no Brasil: contribuições do processo civilizador”, publicado na revista Educação e Fronteiras *On-line*, em 2015. Disponível em: https://ojs.ufgd.edu.br/educacao/article/view/5176/pdf_297. Acesso em: 04 mar. 2025.

² Exibida no programa “Na Íntegra” do canal UNIVESP no *YouTube*, em 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Xa8v6DFdTvo>. Acesso em: 04 mar. 2025.

METODOLOGIA

Partimos de uma abordagem qualitativa para o alcance do objetivo exposto. Aqui, entendemos, conforme Nunes (2011, p. 118), que um estudo qualitativo “possibilita a busca de significados atribuídos por atores particulares em situações concretas”, e deste modo adotamos a pesquisa bibliográfica, tendo como principal aporte teórico o texto “História da infância no Brasil: contribuições do processo civilizador” das autoras Azevedo e Sarat (2015) e uma entrevista, realizada em 2010 pela UNIVESP, com as autoras Cohn e Priore.

Em termos que justificam a análise da entrevista supracitada, observando que, apesar de sua ampla recorrência nos estudos em educação, e por se firmar como uma técnica científica de coleta de dados, expressamente fértil, conforme Farias *et al.* (2011), devemos reiterar que não produzimos uma entrevista em foco cujos dados serão analisados mais adiante; a compreendemos aqui, em adição ao texto das autoras Azevedo e Sarat (2015), como mais um material bibliográfico no qual embasamos as nossas discussões.

Seguindo, portanto, registramos aqui que no componente curricular Fundamentos da Educação Infantil do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará, foi proposto um roteiro de estudo dirigido que usaremos como guia para a nossa análise. Nesse roteiro tínhamos quatro indicativos de tempo (de início e fim) que serviram como recortes da entrevista com as autoras citadas acima. O objetivo do roteiro do estudo dirigido era induzir, por meio de um exercício de transcrição e análise das falas das autoras, um diálogo com o texto de Azevedo e Sarat (2015), ampliando a discussão sobre as concepções de infância no Brasil, conteúdo sobre o qual tratamos na seção seguinte.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A educação no Brasil, considerando os aspectos históricos dos processos dizimadores da colonização, nasce sobre um alicerce de autoritarismo, submissão e esquecimentos. Um exemplo disso é a presença histórica constante dos colonizadores na construção de um modo de viver e de enxergar a vida, desconsiderando tudo o que aqui já existia, permeando lógicas racistas e segregacionistas que nos acompanham desde os tempos das invasões, a partir de meados do século XVI. Qualquer discussão no campo da educação, ao nosso ver, precisa considerar esse ponto de partida.

Quando nos permitimos pesquisar e contribuir com os estudos sobre educação brasileira, precisamos nos dispor a pensar nos contextos históricos que envolvem essa busca por respostas, para que não produzamos uma leitura apenas da superfície. Nesse sentido, pensar sobre a concepção de infâncias no Brasil é uma atividade intimamente ligada ao processo “civilizatório” europeu aqui em Pindorama, terminologia tupi que significa “terra das palmeiras”, expressão que nos fala sobre o Brasil de fato.

Conforme registram Azevedo e Sarat (2015), às estratégias de civilização, pautadas em princípios de uma educação jesuítica, viam nas crianças nativas uma imagem de “criança-mística”, “criança-santa”, uma figura aproximada à figura de Jesus Cristo, e essas estratégias, associadas às ideias que seguiam sobre a importância de instruir as crianças, de catequizá-las e

preservá-las em toda sua inocência e doçura, é o que registramos como um elemento forte, historicamente, na construção de uma concepção de infância no Brasil.

Nosso trabalho aqui é pensar sobre as concepções de infâncias no Brasil nos referenciando em uma entrevista e em um artigo científico, conforme já mencionamos anteriormente. Precisamos aqui, de acordo com Priore (2013), que pensar sobre as infâncias é situar-se em um campo muito vasto de estudo, porém, especialmente antes e durante o período colonial, um campo no qual se desenham mais referências sobre a ausência do que sobre a presença de crianças.

De acordo com a análise do estudo dirigido podemos ter uma reflexão mais profunda acerca das diferenças do acesso à infância a partir das classes sociais às quais as crianças pertencem. Segundo Priore, as concepções da infância são construídas socialmente, e ser criança no Brasil é um ato de esperança, pois ainda não se tornou realidade. A autora menciona que esse entendimento se baseia nas altas taxas de mortalidade infantil, ausência de saneamento básico e até de médicos adequados para as crianças, fatores limitantes para a infância no nosso país.

Para pensar nessa criança/infância, Priore, durante sua fala, articula uma divisão entre criança da elite e criança da classe trabalhadora. No primeiro grupo, seria uma criança que teria acesso a infância que conhecemos atualmente, tendo educação, cultura, esporte etc. Enquanto no segundo grupo, uma criança que trabalha para sobreviver, sem acesso à infância, nem à educação.

É possível tecer uma relação com a fala de Priore a respeito do conceito de infância ser construído socialmente, quando pensamos que

a história das crianças no Brasil precisa ser compreendida a partir da presença de diferentes grupos de crianças nativas, escravas, filhas dos senhores de engenho – que dão visibilidade a diferentes segmentos da população (Oliveira, 1999, p. 23).

A discussão também se estende à criação da infância, um processo que se transformou com a chegada da família real ao Brasil, no início do século XIX. Priore (2010, 3 min e 10 segundos) menciona que “tão logo a criança ganhava a possibilidade de diferenciar o certo do errado, ela era drenada para o mundo do trabalho...” sendo assim, é possível perceber as distinções entre diferentes grupos sociais que começaram a se evidenciar de forma mais significativa, principalmente dentro de um contexto econômico e social. As crianças da elite possuíam maior familiaridade com o conceito de infância que nos é possível ver hoje, sendo vistas como indivíduos a serem educados e protegidos.

Por outro lado, crianças de famílias menos abastadas eram frequentemente requisitadas para o trabalho, contribuindo para o sustento de suas famílias. Ao traçarmos um paralelo com o texto, percebemos que essa perspectiva gerou uma necessidade crescente de institucionalizar a infância. Essa institucionalização se deu por meio da criação de espaços dedicados à convivência e ao aprendizado, como escolas e orfanatos. Essas instituições desempenharam um papel importante no modo das relações entre crianças e adultos, promovendo uma nova configuração da infância na sociedade brasileira e fortalecendo o conceito de que as crianças merecem atenção e cuidado específicos.

A antropóloga Clarice Cohn apresenta uma perspectiva a respeito da diferença entre a criança do grande centro para as crianças/indígenas/escravas/pobres, etc. Nesse contexto, ela relata sobre a concepção de infância sendo algo “específico e particular”, e com isso em outros lugares pode não se ter a existência da infância, Cohn concordando com as ideias de Philippe

Ariès demonstra que a infância se contrasta com a de adulto, ou seja, quando há a distinção do que é a fase da infância e a transição da vida adulta.

Outro ponto discutido por Clarice é sobre o papel da escola na construção do conceito de infância. A educação escolar começou a ser vista como um fator primordial para o desenvolvimento da criança, auxiliando também na formação da identidade infantil. Azevedo e Sarat (2015) apontam que a escolarização é um fator importante para consolidar a ideia de infância como um período específico que deve ser protegido.

Salientamos, por fim, a importância de compreendermos os processos e contextos históricos de construção de uma concepção sobre a infância no Brasil, sobretudo no campo da formação de professores, para que possamos estruturar nosso trabalho para além de uma perspectiva reprodutora. Conhecer e considerar a origem do que entendemos por infância nos ajuda, enquanto docentes, a construir uma compreensão socialmente referenciada sobre essa fase da vida.

CONCLUSÕES

A partir do que apresentamos neste estudo, torna-se evidente que a concepção de infância no Brasil não pode estar desvinculada de seu contexto histórico, transpassado por desigualdades sociais e econômicas. A institucionalização da infância acontece de modo desigual, fortalecendo a segregação de determinados grupos. Assim, a escola, enquanto um aparelho que reproduz desigualdades, executa uma função essencial na consolidação da infância como uma etapa do desenvolvimento que merece atenção, e precisa assumir uma postura crítica frente a isso.

Assim, a análise e as reflexões sobre a temática nos possibilita compreender, sobretudo, os obstáculos da educação infantil e da concepção de infância no país e corrobora para a relevância de políticas públicas que certifiquem os direitos das crianças em todos os contextos sociais.

PALAVRAS-CHAVE

Educação; infância; escola; contexto histórico; concepções.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Gislaíne; SARAT, Magda. História da infância no Brasil: contribuições do processo civilizador. **Educação e Fronteiras *On-Line***, Dourados/MS, v.5, n.13, p.19-33, jan./abr. 2015. Disponível em: https://ojs.ufgd.edu.br/educacao/article/view/5176/pdf_297. Acesso em: 04 mar. 2025.

FARIAS, Isabel Maria Sabino de *et al.* Trilhas do labirinto na pesquisa educacional qualitativa: dos procedimentos de coleta de dados ao trabalho de campo. *In*: FARIAS, Isabel Maria Sabino

de *et al.* (org.). **Pesquisa científica para iniciantes**: caminhando no labirinto. Fortaleza: EdUECE, 2010, p. 66-92.

GOUVÊA, Maria Cristina Soares. A escolarização da “meninice” nas Minas oitocentistas: a individualização do aluno. *In*: VEIGA, Cynthia Greive; FONSECA, Thais Nivia de Lima e. **História e historiografia da educação no Brasil**. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

NUNES, João Batista Carvalho. Elaboração de teoria na pesquisa qualitativa: o método da teoria fundamentada. *In*: NÓBREGA-TERRIEN *et al.* (org.). **Pesquisa científica para iniciantes**: caminhando no labirinto. Fortaleza: EdUECE, 2011, p. 117-128

OLIVEIRA, Magda Sarat. **Lembranças de infância**: que história é esta? Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Metodista de Piracicaba/UNIMEP, São Paulo, 1999.